

**SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE
ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DA PARAÍBA**

**REESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE PUERICULTURA NA EQUIPE DE
SAÚDE DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ-PB**

**FERNANDA BEZERRA TRIGUEIRO
LORENA CHIANCA FORTE
MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA SARAIVA
NATANY DANTAS CARDOSO
POLICENA VIEIRA DE LUCENA SILVA
ERICK BERNARD PEREIRA DE LIMA**

SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ/PB

2024

FERNANDA BEZERRA TRIGUEIRO
LORENA CHIANCA FORTE
MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA SARAIVA
NATANY DANTAS CARDOSO
POLICENA VIEIRA DE LUCENA SILVA
ERICK BERNARD PEREIRA DE LIMA

**REESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE PUERICULTURA NA EQUIPE DE
SAÚDE DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ-PB**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Escola de Saúde Pública da Paraíba, como requisito parcial para obtenção do grau de Especialista em Saúde da Família com ênfase na Rede de Atenção Materno- Infantil.

Orientador: POLICENA VIEIRA DE LUCENA SILVA

SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ/PB

2024

**SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE
ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DA PARAÍBA**

**REESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE PUERICULTURA NA EQUIPE DE
SAÚDE DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ-PB**

**FERNANDA BEZERRA TRIGUEIRO
LORENA CHIANCA FORTE
MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA SARAIVA
NATANY DANTAS CARDOSO
POLICENA VIEIRA DE LUCENA SILVA
ERICK BERNARD PEREIRA DE LIMA**

Dedicamos este trabalho a todos os profissionais que fazem o Sistema Único de saúde (SUS) e Atenção Primária a Saúde (APS), as crianças, puérperas, genitoras, orientadora e aos colegas de turma e de grupo pela colaboração ao longo do curso.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos a todos que fazem o Sistema Único de Saúde (sus) e atenção em saúde da família, nossa escola de cada dia e mestres no cuidado, que nos inspira na jornada do cuidado integral e humanizado.

Aos pais e genitores que, com carinho e dedicação, levam seus filhos ao programa de crescimento e desenvolvimento da criança no sus, obrigada por confiarem a nós profissionais de saúde o cuidado e acompanhamento de seus pequenos permitindo que façamos parte deste processo importante na vida de suas famílias.

Às crianças, que com pureza e inocência, nos lembra que nelas reside a esperança e o futuro do nosso país.

Aos colegas de turma, pela parceria, apoio e pelas trocas valiosas de conhecimento. Nossa jornada foi enriquecida pela colaboração mútua, e cada aprendizado compartilhado contribuiu de forma significativa para o desenvolvimento deste trabalho.

À orientadora, que foi essencial para construção deste trabalho, nossa gratidão e reconhecimento.

EPÍGRAFE

“Nós temos que aprender a viver com o coletivo. E vai ser na diversidade, vai ser no coletivo que nós vamos construir nosso projeto, imaginando que na construção disso, muitas vezes nós vamos errar, mas nunca vamos errar o caminho que aponta para a construção de uma sociedade brasileira mais justa” (Sergio Arouca, durante a 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986).

RESUMO

O PROJETO DE INTENÇÃO BASEADO NAS NORMAS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SITUACIONAL (PES), TEM COMO OBJETIVO A REESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE PUERICULTURA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ-PB, BUSCANDO MELHORAR AS COMPETÊNCIAS DOS PROFISSIONAIS E A QUALIDADE DO CUIDADO OFERECIDO ÀS CRIANÇAS E SUAS FAMÍLIAS. E, RESPALDADO PELO PES, SEGUINDO OS PASSOS DO MATRICIAMENTO DO PLANEJAMENTO COM O PRIMEIRO MOMENTO QUE FOI O EXPLICATIVO; O SEGUNDO NORMATIVO; O TERCEIRO ESTRATÉGICO E O QUARTO TÁTICO-OPERACIONAL PROPOSTO POR (UFSC, 2013), A FIM DE ALCANSAR OS OBJETIVOS PROPOSTO FOI NECESSÁRIO, EXPECIFICAMENTE: CAPACITAR OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE SOBRE PUERICULTURA, ELABORAR DO FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO, FORTALECER A INTEGRALIDADE DO CUIDADO, IMPLEMENTAR AÇÕES INTERSETORIAIS E A CRIAR O GRUPO DA PRIMEIRA INFÂNCIA, QUE IMPACTOU NO AUMENTO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE PUERICULTURA DO MUNICÍPIO.

PALAVRAS CHAVE: Capacitar. Criar. Competências. Elaborar. Fortalecer. Saúde.

ABSTRACT

THE PROJECT OF INTENT, BASED ON THE STANDARDS OF SITUATIONAL STRATEGIC PLANNING (PES), HAS THE OBJECTIVE OF RESTRUCTURING THE CHILD CARE PROGRAM IN THE MUNICIPALITY OF SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ-PB, SEEKING TO IMPROVE THE SKILLS OF PROFESSIONALS AND THE QUALITY OF CARE OFFERED TO CHILDREN AND THEIR FAMILIES. AND, SUPPORTED BY PES, FOLLOWING THE STEPS OF PLANNING MATRICIATION WITH THE FIRST MOMENT WHICH WAS THE EXPLANATORY; THE SECOND NORMATIVE; THE THIRD STRATEGIC AND THE FOURTH TACTICAL-OPERATIONAL PROPOSED BY (UFSC, 2013), IN ORDER TO ACHIEVE THE PROPOSED OBJECTIVES IT WAS NECESSARY, SPECIFICALLY: TRAINING HEALTH PROFESSIONALS IN CHILD CARE, PREPARING THE CARE FLOW CHART, STRENGTHENING THE INTEGRALITY OF CARE ADO, IMPLEMENT INTERSECTORAL ACTIONS AND CREATING THE EARLY CHILDHOOD GROUP, WHICH HAS IMPACTED ON THE INCREASE IN DEMAND FOR CARE IN THE MUNICIPAL CHILD CARE PROGRAM.

KEYWORDS: Empower. To create. Skills. Elaborate. Strengthen. Health.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	10
2. CONTEXTO.....	12
3. OBJETIVOS.....	14
3.1. Objetivo Geral.....	14
3.2. Objetivos específicos	14
4. PLANO OPERATIVO	15
5. RECURSOS NECESSÁRIOS.....	16
6. ORÇAMENTO.....	17
7. CRONOGRAMA	19
8. IMPLEMENTAÇÃO E RESULTADOS.....	21
9. CONSIDERAÇÕES FINAIS	25
10. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	27
APÊNDICES E ANEXOS	

1. INTRODUÇÃO

O Ministério da Saúde publicou as diretrizes para a organização das Redes de Atenção à Saúde (RAS) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e em 2011, as diretrizes específicas para a implantação da Rede Cegonha, assegurou à mulher o direito ao planejamento reprodutivo e à atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, bem como à criança o direito ao nascimento seguro, crescimento e desenvolvimento saudável, a fim de qualificar as redes e reduzir as taxas de morbimortalidade materno-infantil no País (Brasil, 2012).

Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU) definiu entre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como um consenso mundial sobre a necessidade de diminuição da mortalidade na infância, uma meta de reduzir a mortalidade neonatal para 5 por 1.000 nascidos vivos, e a mortalidade de crianças menores de 5 anos para, no máximo, 8 por 1.000 nascidos vivos, acabando com as mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças menores de 5 anos até 2030 (Brasil, 2021).

O documento Saúde Brasil, publicado pelo Ministério da Saúde no final de 2020-2021, aponta a mortalidade infantil, para o ano de 2018, cuja taxa foi de 13,1 óbitos para cada mil nascidos vivos, o Nordeste ficou com percentual de 15,0%, a prematuridade destacou como a segunda causa de mortalidade infantil no Brasil (15%), e as Regiões Norte e Nordeste apresentaram 13% e 16%, respectivamente (Brasil, 2021).

A puericultura, como cuidado da criança, deve ser inclusiva, colaborativa, intersetorial e centrada na criança, proporcionando um cuidado continuado e em rede, na perspectiva da atenção integral à saúde. Apresentando como enfoque principal a promoção e educação em saúde, buscando a prevenção das doenças. Como também a identificação de problemas precocemente contribuindo para o diagnóstico de atrasos do desenvolvimento em áreas específicas e assim intervir positivamente diante das alterações que surgirem (Albernaz; Couto, 2022).

A Constituição Federal consagra a saúde, juntamente com a proteção à maternidade e à infância, como um direito social. Além disso, a saúde é definida como um direito de todos e dever do Estado, o qual deve garantir a redução do risco de doenças e outros agravos por meio de políticas sociais e econômicas (Brasil, CF, 1988). Essa definição aponta para a complexidade do tema e a reflexão mais aprofundada sobre seu significado, leva a considerar a necessidade de ações intersetoriais e interdisciplinares, com o propósito de criar condições de vida saudáveis e assim garantindo o cumprimento de princípios como universalidade, integralidade e equidade,

para os usuários desse município (PNPI, 2020).

A Rede Cegonha em vigor desde Junho de 2011 apresenta-se dentro do Sistema Único de Saúde - SUS como um suporte ao binômio mãe-filho assegurando uma rede de cuidados à mulher com direito ao planejamento reprodutivo e à atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, bem como à criança o direito ao nascimento, crescimento e desenvolvimento saudáveis (Brasil, 2011).

Sendo o Projeto de Intervenção voltado para ações na linha de cuidado materno-infantil destacou-se a necessidade de fortalecer o componente de atenção à saúde da criança. A partir daí foi elaborada uma proposta de reestruturação da puericultura em uma unidade básica do município de São José do Brejo do Cruz localizada no centro da cidade. Compreendendo que a oferta do serviço está fragilizada e necessitando de intervenções para aperfeiçoar o acompanhamento às crianças no período destinado à puericultura que apresenta o Calendário Mínimo de Consultas para Assistência à Criança na Estratégia de Saúde da Família -ESF com oito consultas no 1º ano de vida: Mensal até 6º mês. Trimestral do 6º ao 12º mês. Semestral de 12 até 24 meses. Anual a partir do 3º ano de vida (Brasil, 2012).

A proposta visa atrair mães com suas crianças e família para ter acesso aos serviços oferecidos, como também criar e manter o vínculo com os mesmos e ainda contribuir para efetivar políticas públicas, capaz de fortalecer e transformar os indicadores sociais. As ações, objetivos e metas deverão ser desenvolvidas pela equipe de profissionais, com as puérperas e crianças, objetivando transformar essa realidade, trazendo muitos benefícios para os munícipes dessa cidade.

2. CONTEXTO

A Secretaria Municipal de Saúde de São José Brejo do Cruz é gestão plena, com nível de atenção básica, possui uma cobertura de 100% da população atendida pela Estratégia de Saúde da Família (ESF), uma equipe de Estratégia Saúde Família, uma equipe de saúde bucal e equipe e-Multi, ambas na zona urbana, porém dar total cobertura a zona rural que é extensa e possui 24 comunidades rurais. A Equipe de Saúde da Família Dr. Juarez Saraiva é situada no município de São José do Brejo do Cruz, com cerca de 1.699 habitantes, localizada no nordeste brasileiro, Estado da Paraíba, na 3ª macrorregião do sertão paraibano, fazendo parte da 8ª Região de Catolé do Rocha.

O município possui uma Unidade Básica de Saúde (UBS), que dispõem dos seguintes profissionais para equipe de Saúde da Família: 01 Médico, 01 enfermeiro, 03 Técnicos de Enfermagem, 01 Recepcionista, 04 Agentes Comunitários de Saúde, 03 Agentes de Vigilância Ambiental, 02 Auxiliares de Serviços Gerais, 01 equipe de Saúde bucal: 01 Odontólogo, 01 Auxiliar de Consultório Odontológico, 01 Farmácia Básica: , 01 Auxiliar de Farmácia e 01 Bioquímico, 01 Centro de Saúde Juarez Saraiva Maia: 02 Fiscal de Vigilância Sanitária, 01 Coordenador de Vigilância Sanitária, 01 Digitador, 04 Motoristas, 02 Auxiliares de Serviços Gerais, 01 Auxiliar de Consultório Dentário, 01 dontopediatra, 01 equipe eMulti: 01

Assistente Social, 01 Nutricionista, 01 Odontóloga Pediatra, 01 Fisioterapeuta, 01

Fonoaudióloga e 01 psicóloga e 01 Laboratório: 01 Auxiliar de Laboratório, 01 Bioquímico.

Percurso Metodológico; Instrumentos Utilizados; Resultados de Diagnóstico Situacional: Quanto aos procedimentos metodológicos esta pesquisa se classifica no formato de pesquisa-ação em que há a associação entre a teoria e a ação. Dessa forma, os pesquisadores e os participantes da situação ou do problema se envolvem de modo cooperativo ou participativo; com relação a abordagem do problema é qualitativa; as buscas por informações ocorreu em vários bancos de dados disponíveis, alguns foram coletados dos sistemas de informação das esferas Municipal, Estadual e Nacional.

Os instrumentos utilizados foram: tarjetas coloridas, pincéis, lápis de cor, cartolina, apresentação em Power point, vídeos explicativos. portaria nº 1.459/11 da Rede Cegonha, oficinas, debates, encontros, apresentações teatrais, dinâmicas de grupo, atividades práticas, entre outros.

Os Projetos de Intervenção em saúde visam promover uma transformação nos serviços

e podem melhorar indicadores de acesso e qualidade do processo de trabalho (Lassance, 2023).

O presente projeto está sendo desenvolvido de acordo com as normas do Planejamento Estratégico Situacional (PES), seguindo os passos do matriciamento do planejamento com o primeiro momento que foi o explicativo; o segundo normativo; o terceiro estratégico e o quarto tático-operacional proposto por (UFSC, 2013).

No primeiro momento do PES, o explicativo, foi realizado a definição e priorização do problema, com identificação individual da situação inicial; identificação do conjunto de desconfortos-problemas, com esclarecimento das ideias individuais e declaração dos desejos de mudanças; priorização de problemas identificados na rede cegonha, pontuando interesses negativos e positivos, com critérios baixo, médio e alto.

Avançando para o segundo momento, o Normativo, foi realizado a ideologia da árvore de problemas, em que foi abordado os pontos do problema central, efeitos imediatos e secundários, causas e consequências.

O terceiro momento, o Estratégico, em que foi analisado a viabilidade do plano e definindo o que é possível por intermédio da análise estratégica, e a factabilidade.

Já no quarto momento, o Tático-operacional, será para desenvolver o problema na prática, realizando as operações planejadas, utilizando cálculo, ação e a correção no dia-a-dia.

Ao analisar a realidade da atenção em saúde existente, foi possível detectar a deficiência no acompanhamento das crianças na equipe saúde da família, necessitando de uma reorganização dos atendimentos, com o intuito de modificar esse cenário, garantindo atenção integral na infância, pois o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento na puericultura envolve a avaliação do peso, altura, desenvolvimento neuropsicomotor, vacinação e intercorrências, o estado nutricional, bem como orientações à mãe/família/cuidador sobre os cuidados com a criança (alimentação, higiene, vacinação, saúde bucal, aleitamento materno e estimulação) em todo atendimento (Assis et al, 2016). Assim como principal problema elencando tivemos a baixa adesão às consultas de puericultura.

3. OBJETIVOS

2.1. Objetivo Geral

- Aumentar a adesão às consultas de puericultura em uma equipe de saúde da família no município de São José do Brejo do Cruz-PB.

2.2. Objetivos específicos

- Implementar a educação permanente entre os profissionais, capacitando-os para melhorar a atenção a saúde da criança;
- Fortalecer a integralidade do cuidado na puericultura;
- Fomentar ações Inter setoriais da secretaria de saúde com a rede sócio assistencial.

4. PLANO OPERATIVO

- **OBJETIVO GERAL:** Implementar ações no programa de puericultura na equipe de saúde da família, para aumentar a adesão das crianças no município de São José do Brejo do Cruz-PB.

Quadro 01: Plano operativo

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	AÇÕES	ATIVIDADE	RESULTADOS ESPERADOS	RESPONSÁVEIS	INDICADORES	PRAZOS
Incentivar a educação permanente entre os profissionais, capacitando-os para melhorar a atenção à saúde da criança	Facilitar orientações entre os profissionais que realizam a assistência à criança, sobre as atividades da puericultura.	Utilizar metodologias ativas como forma de educação permanente e de acordo com as políticas do ministério da saúde	Melhorar o entendimento dos profissionais, qualificando-os para oferecer uma melhor atenção à saúde da criança e suas famílias.	Equipe do projeto	Participação de todos os profissionais que prestam assistência a puericultura no município de São José do Brejo do Cruz	30 dias
Fortalecer a integralidade do cuidado na puericultura	Elaboração do fluxograma e utilização pelos profissionais das equipes.	Realizar oficinas para descrever detalhadamente as práticas recomendadas para execução do atendimento na puericultura envolvendo os diversos profissionais;	Aprimorar o fluxo de atendimento da criança dentro da rede de saúde do município	Equipe do projeto;	Número de consultas das crianças por todos os profissionais da equipe, cumprindo o fluxo de encaminhamento	20 dias

Fomentar ações intersetoriais da secretaria de saúde com a rede socioassistencial	Pactuar ações intersetoriais para busca ativa das crianças	Promover ações intersetoriais, com formação de um grupo para o desenvolvimento de atividades assistenciais e informativas com a contribuição de toda rede com suporte a todas as crianças, genitores e responsáveis.	Garantir a assistência para as crianças e suporte aos genitores e responsáveis dentro da rede socioassistencial do Município.	Equipe do projeto	Participação das crianças junto aos seus genitores e responsáveis	30 dias
---	--	--	---	-------------------	---	---------

Fonte: Os autores (2024)

5. RECURSOS NECESSÁRIOS

Quadro 02: Recursos Materiais do Projeto.

RECURSOS MATERIAIS	QUANTIDADE	FINALIDADE
Sala de Atividade Coletiva UBS	01	Realização de encontros para facilitar orientações entre os profissionais que realizam a assistência à criança, sobre as atividades da puericultura e participantes do Grupo da Primeira Infância
Notebook	01	Construção do PI e dos materiais didáticos a serem trabalhados nas etapas das ações interventivas;

Projektor de imagem	01	Para projetar imagem dos conteúdos nos grupos de educação permanente e no grupo intersetorial
Lanche	200 Kit	frutas,yorgute,bolo e salgados, para os grupos de profissionais.
Água	10 und.	Garafa de 20 litros para as oficinas.
Descartáveis copos, pratos e talheres	100 und de cada	Para servir o lanche e água.

Fonte: Os Autores (2024)

6. ORÇAMENTO

Quadro: 03: Orçamento

DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	APLICAÇÃO NO PROJETO
Papel A4	Resma	01	24,00	24,00	Impressão de cópias do projeto
Impressão	Folha	100	0,50	50,00	Impressão dos materiaisde apoio a serem aplicados na execução do projeto e panfletos.
Lanche	Kit	200	10,00	2.000	Para ofertar nas oficinas com os profissionais e no grupo da primeira

Água	Garrafa 20lts.	20	8,00	160,00	infância.
Descartáveis copos, pratos e talheres	descartável	300	0,50	300,00	

Fonte: Os Autores (2024)

Fomentar ações intersetoriais da secretaria de saúde como rede socioassistencial.	Elaboração do fluxograma e utilização pelos profissionais das equipes.					X	x	x	x	x	x	x	x
Planejamento e execução de um grupo da primeira infância junto a rede socioassistencial.	Pactuar ações intersetoriais para busca ativa das crianças.			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Fonte: Os Autores (2024)

8. IMPLEMENTAÇÃO E RESULTADOS

Com o intuito de concretizar as ações do plano operativo, a equipe de profissionais engajados no Projeto de Intervenção: Reestruturação do Programa de Puericultura na Equipe de Saúde da Família no Município de São José do Brejo do Cruz-PB realizou diversos momentos que contemplaram a capacitação dos profissionais, fortalecimento da integralidade do cuidado e implantação de ações Inter setoriais gerando melhoria na atenção à saúde da criança, estabelecendo com as demais esferas mudanças e inovações para a saúde da criança.

As ações desenvolvidas no PI foram instrumentos de transformação das condições de vida e desenvolvimento das crianças. Durante a execução foi programado para realizar 15 encontros divididos quinzenalmente, até o mês de novembro.

Os temas selecionados englobaram: orientações sobre mudanças no corpo e alterações psicológicas, além de esclarecimentos acerca dos direitos do auxílio maternidade e da criança, dinâmicas educativas no que se refere a estratégia nutricional para o binômio mãe-filho, triagem neonatal, saúde bucal infantil, vacinação e as principais alergias em bebês, amamentação e a importância do carinho da mãe para o RN fortalecendo os laços familiares, desenvolvimento da linguagem infantil, orientações quanto ao uso de chupetas e mamadeiras, práticas da Shantala que é uma massagem para bebês em que alivia as cólicas e proporciona bem-estar. Entende-se que esses temas escolhidos foram compatíveis com as demandas da comunidade local e dos profissionais.

As atividades foram iniciadas no mês de abril de 2024 com a criação do Grupo da Primeira Infância, foi um marco que contribuiu para a efetivação e eficiência das ações juntamente com a rede sócio assistencial (saúde, educação, assistência social, conselho tutelar), melhorando o acesso (acolhimento, visitas domiciliares, ações Inter setoriais) das crianças aos serviços de saúde e conseqüentemente, melhoria nos indicadores de saúde.

A família é a primeira instituição de cuidado e educação de seus filhos. Ela tem um papel fundamental na primeira infância. Diante disso, foi primordial abordar no Grupo da Primeira Infância temas sobre a criança e o processo de desenvolvimento da primeira infância, objetivando contribuir e orientar as mães e responsáveis para esse cuidado com as crianças e para que elas tenham o direito à vida plena.

O Estado tem um duplo papel frente às crianças e às suas famílias. Primeiro, executar políticas econômicas e sociais que assegurem às famílias às condições para cumprirem suas funções de cuidado e educação dos filhos; segundo, formular e manter políticas públicas,

programas e ações voltados para as crianças, como grupo etário específico, visando à garantia de seus direitos fundamentais (SANTOS, 2022).

Em 10 de abril de 2024, às 9:00 horas aconteceu a abertura com a participação das secretárias de saúde e assistência social, coordenador e profissionais do CRAS Atenção Básica, Equipe E-multi, puérperas e crianças. O objetivo foi apresentar a programação dos temas abordados no decorrer dos encontros, como também a importância da reestruturação da puericultura na equipe de saúde da família no Município.

O segundo encontro foi no dia 24 de abril de 2024, às 8:30 minutos, com a profissional Fisioterapeuta, abordando o tema: Massagens e movimentos para as cólicas do bebê. A massagem abdominal realiza-se através de movimentos lentos e ritmados (no sentido do trânsito intestinal). Permite tonificar os músculos, facilita o trânsito/eliminação intestinal e diminui a distensão abdominal atenuando o desconforto e a dor associadas aos episódios de cólicas no bebê. Esse tema foi crucial para as puérperas aprenderem a massagearem os bebês para atenuar o desconforto das cólicas.

O terceiro encontro foi realizado no mês de maio, com a contribuição das psicólogas da saúde e do CRAS, o convite foi enviado, pelos ACSs e em grupo de WhatsApp da primeira infância, profissionais formaram uma roda de conversa para falar sobre as mudanças e vivências com a chegada dos filhos na rotina da família e falar sobre o vínculo familiar e o como pode ajudar no desenvolvimento da criança, foi enfatizado o acompanhamento no programa de puericultura pela equipe da APS.

Nesse encontro tivemos uma diminuição de comparecimento das mães, foi possível perceber algumas dificuldades relatadas presencialmente e no grupo de whatsApp da primeira infância, entre as justificativas de ausência tivemos: ter consultas marcadas para a criança, a mãe estava doente ou no trabalho, uma segunda relatou que iria levar a filha para tomar a vacina, outra com tarefas do lar para desenvolver. Diante do exposto, foi factível concluir que mesmo com o esforço da equipe manter o convite em redes sociais e presencial através dos ACSs, as mães se mostraram pouco interessadas nas atividades, sendo necessário uma nova avaliação de estratégias para a participação das mães, genitores e responsáveis nos encontros.

Ainda com a perspectiva de melhorias para a puericultura do município foi realizado a oficina de Educação Permanente para os Profissionais da APS. “A Educação Permanente em Saúde, no contexto da ESF é uma ação orientada para a transformação do trabalho, de modo que envolva a demanda de aprendizagem das equipes, com conhecimentos, habilidades e valores da comunidade e deve objetivar a melhoria da qualidade dos serviços e promover o fortalecimento do processo de trabalho das equipes” (Brasil, 2004) .

Visa contribuir para a transformação e qualificação das práticas em saúde, que privilegia o processo de trabalho como eixo central da aprendizagem, enfatiza a capacidade humana de criar conhecimentos novos a partir da discussão e análise dos problemas do cotidiano do trabalho, transformação das práticas em saúde, com vistas a propiciar a melhoria da gestão, da atenção e da assistência em saúde, especialmente no SUS (Pinto, Espiridião, 2022).

Portanto, elaboramos um meio de apresentar a secretária de saúde e gestores a intenção do estudo, visando adesão e apoio na liberação dos profissionais para a participação em oficinas sobre a puericultura. O cronograma ficou dividido em três encontros, devido a urgência na reestruturação do serviço faz-se necessário discutir, informar e estruturar a equipe para o apoio de todos.

No dia 17 de abril de 2024, às 11:00 horas, as profissionais Lorena Chianca e Natany abordaram temas relacionados a puericultura, objetivos e finalidade da consulta da enfermagem e odontopediatria, com exemplos de casos que vai além do contexto técnico de cada profissão, pensando em rede esturrada com interssetorialidade e interprofissionalidade para atingir o contexto ambiental, familiar e cultural que envolvem as crianças e suas famílias.

Neste sentido foi trabalhado momentos reflexivos com questionamentos, como os participantes podem estar contribuindo em cada espaço em que está inserido, tivemos a participação dos profissionais: recepcionista, enfermeira, técnico de enfermagem, auxiliar de saúde bucal, vacinadora, agente comunitário de saúde e gerente da unidade. Algumas sugestões já foram levantadas, foi colocado como atividade para o último encontro cada profissional trazer o seu ponto de vista e sua sugestão de contribuição de forma viável e prática para construirmos o nosso fluxograma.

É importante ressaltar que as ações desenvolvidas do PI é uma oportunidade de capacitar os profissionais de saúde sendo fundamental prepará-los para lidar com a complexidade dos vários aspectos envolvidos na atenção à criança e a sua família, a partir da compreensão de que o estado de saúde relaciona-se a direitos básicos da criança, tais como o direito à saúde, à nutrição e à alimentação, ao desenvolvimento e à proteção especial, quando necessária, além do cuidado responsivo, que a aluna e assistente social, Maria Conceição, no dia 08 de maio de 2024, às 11: horas, com o intuito de contribuir na formação e capacitação dos demais profissionais que atua na primeira infância abordou o tema os direitos fundamentais da criança e do adolescente garantidos no Estatuto da Criança e do Adolescente, dando ênfase aos direitos relacionados a saúde.

No dia 09 de maio de 2024 às 11: horas, a discente Fernanda fez a sua contribuição sobre o atendimento fonoaudiológico com os ACS's e equipe E-Multi, abordando no tema a importância do Teste da Orelhinha e da Linguinha na prevenção e detecção precoce dos sintomas e alterações que venham a descobrir e quais possíveis caminhos a serem percorridos. Foi dado destaque a relevância que os ACS's têm em realizar a busca ativa desse público com as possíveis orientações e encaminhamentos necessários para a unidade.

O fluxograma foi construído no dia 14.05.2024 com as profissionais do projeto junto a equipe da APS, direcionando o atendimento com estratégias de captação das crianças e seus genitores para reestruturação da puericultura na unidade.

Considerando o relatos das mães no grupo da primeira infância e dos profissionais nos encontros de educação permanente, foi possível realizar uma reunião interssetorial com a secretária de educação e assistência social, apresentando as atividades desenvolvidas e as dificuldades neste primeiro momento. A secretária de assistência social sugeriu que passássemos uma lista nominal das crianças com o nome da mãe para identificação das crianças que estão em famílias que recebem benefícios eventuais e melhorias habitacional, para serem convocadas a uma reunião educativa sobre a importância do acompanhamento, condicionando a liberação do auxílio aos deveres da família em levar as crianças para os acompanhamentos de saúde.

A secretária de educação nesta mesma oportunidade, deixou firmado que no próximo encontro de planejamento dos educadores da creche, terá a nossa presença para pactuarmos com a coordenação e educadores da creche a ajuda na conscientização dos pais no período das consultas que forem acima do 6º mês, idade em que a instituição recebe as crianças e facilitando o retorno da criança na creche após o momento da consulta.

Após o replanejamento junto a rede socioeducativo, os encontros do grupo da primeira infância, serão desenvolvidos na creche, no mesmo dia da reunião mensal com pais e responsáveis. Logo mês de julho foi com a dentista, orientando-os para cuidar cada vez melhor das crianças, sobre a doença cárie, suas causas e efeitos; a escovação, quais escovas e cremes dentais usar, a maneira correta de escovar; o nascimento dos dentes, o que pode e não usar para melhorar os sintomas que surgem, bem como, chegar até os pais, conscientizando-os da importância deles no acompanhamento assíduo nas consultas de puericultura.

No mês de agosto, a atividade foi com a fisioterapeuta, vacinadora e fonoaudióloga, com o tema desenvolvimento infantil e vacinação, ação desenvolvida em jogo de tabuleiro, onde as mães participaram de forma efetiva e tirar dúvidas sobre o desenvolvimento infantil das crianças, também foi abordado a importância da caderneta de vacinação, o zelo pelo documento

e como acompanhar as informações contidas na caderneta junto a evolução dos filhos, abordando também a temática do agosto dourado.

De acordo com o Eixo III da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC), A Promoção e Acompanhamento do Crescimento e Desenvolvimento Integral da Criança, consiste em vigiar e estimular o pleno desenvolvimento na primeira infância pela Atenção Primária à Saúde, conforme orientações da caderneta da criança com apoio ao familiar para o fortalecimento de vínculo (Brasil, 2018).

O processo de conhecimento da população é complexo, a identificação de crianças e estratificação de acordo com fatores de risco, cumprindo uma vigilância contínua do crescimento e desenvolvimento e como usuárias de um sistema de saúde é o elemento básico que torna possível romper com a gestão baseada na oferta, característica dos sistemas fragmentados, e instituir a gestão baseada nas necessidades de saúde da população, identificando situações de saúde semelhantes, que representem risco de adoecimento ou morte e direcionando as intervenções e cuidados por tecnologias e recursos específicos, segundo uma estratificação de riscos, para sua proteção (Mendes, 2011).

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A implementação do Grupo da Primeira Infância em abril de 2024 marcou um avanço significativo na promoção da saúde infantil, integrando ações com a rede sócio assistencial. Essa iniciativa melhorou o acesso das crianças aos serviços de saúde, impactando positivamente os indicadores de saúde. A família, como primeira responsável pelo cuidado e educação das crianças, foi central na abordagem dos temas relacionados ao desenvolvimento infantil, com o objetivo de orientar e apoiar as mães e responsáveis para garantir uma infância saudável e plena (Lino, M. C., & Nascimento, J. P. 2020).

O Estado, através de políticas públicas e programas específicos, desempenha um papel crucial na garantia dos direitos das crianças, e a colaboração dos profissionais de saúde e da rede sócio assistencial é essencial para a efetivação dessas políticas. (Friedman & Rosenberg, 2018). Visto que, a educação permanente para os profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS) é importante para fortalecer a rede de cuidados e assegurar que as crianças recebam a atenção necessária (Boog & Bellini, 2017; Schneider & Cukier, 2019).

Os encontros com a rede municipal interssetorial para o projeto, foi proveitoso na orientação e capacitação dos profissionais, sobre como abordar as famílias e realizar o

direcionamento das para os cuidados na puericultura e melhorando acessibilidade e qualidade dos serviços prestados.

Apesar dos desafios encontrados, como a baixa participação das mães, as ações do projeto da primeira infância, as parcerias Inter setoriais com a Secretaria de Educação, Conselho tutelar e Assistência Social foram fundamentais para alinhar as estratégias e garantir que as famílias participem e entendam a importância do acompanhamento infantil, foi necessário uma avaliação e replanejamento das ações, visto a baixa participação, ficando as atividades programadas junto a creche local na reunião mensal de pais e mestres, onde foi observado uma participação efetiva nos encontro, permitindo garantia da continuidade das ações, contudo, melhorando a demanda do programa de puericultura no município, garantindo as crianças e suas famílias recebam o suporte necessário para um desenvolvimento saudável e protegido.

10. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALBERNAZ Antonio Luiz Goncalves. COUTO Maria Cristina Ventura. A puericultura no SUS: o cuidado da criança na perspectiva da atenção integral à saúde. *Childcare in the SUS: SAÚDE DEBATE* | RIO DE JANEIRO, V. 46, N. Especial 5, P. 236-248, Dez 2022. DOI: 10.1590/0103-11042022E519

ASSIS WD, et al. Processo de trabalho da enfermeira que atua em puericultura nas unidades de saúde da família. *Revista Brasileira de Enfermagem*. 2011; 64(1): 38-46. Disponível em: . Acesso em: 17 ago 2016.

BOOG, G., & BELLINI, M. *Intervenção em Saúde Infantil: Estratégias e Resultados*. Porto Alegre: Editora Sulina, 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. *Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança : orientações para implementação / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. – Brasília : Ministério da Saúde, 2018.*

_____. [Constituição (1988)] *Constituição da República Federativa do Brasil : texto constitucional promulgado em 5 de outubro de 1988, com as alterações determinadas pelas Emendas Constitucionais de Revisão nos 1 a 6/94, pelas Emendas Constitucionais nos 1/92 a 91/2016 e pelo Decreto Legislativo no 186/2008. – Brasília : Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2016. 496 p.*

FRIEDMAN, E. M., & ROSENBERG, S. A. *Desenvolvimento Infantil e Políticas Públicas: Avanços e Desafios*. São Paulo: Editora Cortez, 2018.

GLERIANO, J.S.; FABRO, G.C.R.; TOMAZ, W.B.; FORSTER, A.C.; CHAVEZ, L.D.P. *Gestão do trabalho de equipes de saúde da família*. *Esc Anna Nery*, 25(1): :e20200093, 2021. Acesso em: maio de 2024.

Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/ean/a/MmS9HhvNsTs9kdKtV4TN9sy/?lang=pt&format=pdf>

_____, Instituto Brasileiro De Geografia e Estatística (IBGE), *Censo Demográfico 2010, Juazeiro do Norte, Ceará*. Disponível em:<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ ce/juazeiro-do-norte/panorama>. Acesso em: 15/02/2019

LASSANCE, Antonio *Como elaborar projetos de intervenção para a implementação de políticas públicas ? / Antonio Lassance. – Brasília, DF: IPEA, 2023. 55 p. – (Texto para Discussão ; 2926).*

LINO, M. C., & NASCIMENTO, J. P. *Educação Permanente em Saúde: Fundamentos e*

Práticas. Curitiba: Editora Appris, 2020

MENDES EV. As redes de atenção à saúde [Internet]. Brasília, DF: Organização Pan-Americana da Saúde; 2011. Acesso em 07 de maio de 2024. Disponível em: <https://www.conass.org.br/biblioteca/as-redes-de-atencao-a-saude>.

_____. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise em Saúde e Vigilância de Doenças não Transmissíveis. Saúde Brasil 2020/2021 : uma análise da situação de saúde e da qualidade da informação [recurso eletrônico] /Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Análise em Saúde e Vigilância de Doenças não Transmissíveis – Brasília: Ministério da Saúde, 2021. 422 p. : il. Acesso em: abril de 2024. Disponível em: http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_brasil_2020_2021_situacao_saude.pdf

PINTO, I. C. M.; ESPIRIDIANO, M. A. Política Nacional de Educação Permanente em Saúde: monitoramento e avaliação. Salvador: EDUFBA, 2022. 208 p. Acesso em: maio de 2024. Disponível em: [file:///C:/Users/Cliente/Downloads/politica-nacional-de-educacao-permanente-em%20-saude-RI-1%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/Cliente/Downloads/politica-nacional-de-educacao-permanente-em%20-saude-RI-1%20(3).pdf).

_____. Plano Nacional Primeira Infância: 2010 - 2022 | 2020 - 2030 / Rede Nacional Primeira Infância (RNPI); ANDI Comunicação e Direitos. - 2ª ed. (revista e atualizada). - Brasília, DF:RNPI/ANDI, 2020. 260 p. : il.; Color. Inclui referências. ISBN 978-65-992607-0-4

_____. Plano Nacional Primeira Infância: 2010 - 2022 | 2020 - 2030 / Rede Nacional Primeira Infância (RNPI); ANDI Comunicação e Direitos. - 2ª ed. (revista e atualizada). - Brasília, DF: RNPI/ANDI, 2020. 260 p. : il.; Color. Inclui referências. ISBN 978-65-992607-0-4

SANTOS, Maria Nazaré. Mudanças de Políticas Públicas Diante de Contextos Adversos: em Análise o (Re)desenho do Programa Primeira Infância Melhor. Porto Alegre: Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Políticas, , da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,, 2022. 79 p.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. Planejamento na atenção básica [Recurso eletrônico] /; Josimari Telino de Lacerda; Lúcio José Botelho; Cláudia Flemming Colussi. – Florianópolis : Universidade Federal de Santa Catarina, 2013. 64 p. (Eixo 2 – O Trabalho na Atenção Básica). Modo de acesso: www.unasus.ufsc.br

APÊNDICES E ANEXO

- Registro do encontro de Educação permanente com os profissionais da APS, dias 07, 08 e 09.05.2024.

- Registro da reunião interssetorial com a Secretária de Educação e Assistência Social, em 07.05.2024

TABELA DE FREQUÊNCIA DA CONSULTA DE PUERICULTURA

NOME: _____

DATA DE NASCIMENTO: _____ CNS: _____

FILIAÇÃO: _____

CONSULTA	SIM	NÃO (OBS)
1º MÊS		
2º MÊS		
4º MÊS		
6º MÊS		
9º MÊS		
12º MÊS		
15º MÊS		
18º MÊS		
2 ANOS		
3 ANOS		
4 ANOS		

- Grupo da primeira infância encontro do dia 24.04.2024

- Grupo da primeira infância encontro com a psicóloga mês de maio

Cronograma dos encontros com o grupo Primeira Infância:

- 1° * 10/04 – **Abertura**
Profissionais: Secretária de Assistência Social e Secretária de Saúde.
- 2° * 24/04 – **Massagens e movimentos para as cólicas no bebê.**
Profissional: Fisioterapeuta
- 3° * 15/05 – **Mudanças do corpo e alterações psicológicas.**
Profissional: Psicóloga do CRAS e da Saúde
- 4° * 29/05 – **Orientação sobre os direitos do auxílio maternidade.**
Profissionais: Advogada e Assistente social da saúde
- 5° * 12/06 – **Dinâmica educativa: Uma estratégia nutricional para as mães e os bebês.**
Profissional: Nutricionista
- 6° * 26/06 – **Triagem neonatal.**
Profissional: Fonoaudióloga.
- 7° * 10/07 - **Saúde Bucal da criança.**
Profissional: Odontóloga.
- 8° * 24/07 – **A importância das vacinas para a criança e as Principais causas de alergia em bebês.**
Profissionais: Médico e a Enfermeira.
- 9° * 07/08 – **Amamentação**
Profissional: Fisioterapeuta.
- 10° * 21/08 – **A importância do Carinho para o crescimento da criança.**
Profissional: Psicóloga do CRAS e Saúde.
- 11° * 04/09 – **Cuidados com a mãe e com o RN**
Profissional: Enfermeira
- 12° * 18/09 – **Fortalecendo os laços familiares na chegada do bebê.**
Profissionais: Assistente social do CRAS e Assistente social da saúde.
- 13° * 09/10 – **Direitos da criança**
Profissional: Assistente social do CRAS e Conselho tutelar.
- 14° * 23/10 – **Desenvolvimento da linguagem infantil e orientações quanto ao uso de chupetas e mamadeiras.**
Profissionais: Fonoaudióloga
- 15° * 06/11 – **Encerramento do grupo**
Profissionais: Secretária de Assistência Social e Secretária de Saúde.

- Encontro na creche mês de julho, com a dentista.

- Encontro na creche mês de agosto, com a fisioterapeuta, vacinadora e fonoaudióloga.

